

POLAND

POLAND

ПЕРЕХОД В СИТУАЦИЮ РЕАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ШКОЛАХ

Ходжаханова Мунира Абдукаххаровна

Ташкентский государственный университет экономики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13892950>

Актуальность исследования

Современная методология преподавания русского языка акцентирует внимание на важности использования реальных коммуникативных ситуаций для формирования и развития языковых навыков у учащихся. В специализированных школах, где обучаются дети с особыми образовательными потребностями, данный подход становится особенно значимым, так как способствует более эффективной социализации и адаптации учеников. Реальное общение в учебном процессе стимулирует развитие как когнитивных, так и эмоциональных аспектов обучения.

Цель исследования

Целью настоящей работы является исследование и разработка методических рекомендаций по использованию реальных коммуникативных ситуаций на уроках русского языка в специализированных школах, а также оценка их влияния на эффективность обучения и социализацию учащихся.

Задачи исследования

1. Изучить современные подходы и методы организации ситуаций реального общения на уроках русского языка.
2. Проанализировать специфику обучения в специализированных школах и выявить основные потребности учащихся.
3. Разработать методические рекомендации по интеграции реальных коммуникативных ситуаций в учебный процесс.
4. Оценить эффективность предложенных методов через практическое применение в учебной деятельности.

Научная новизна

Новизна работы заключается в адаптации методики обучения русскому языку к специфике образовательного процесса в специализированных школах, ориентированной на использование реальных коммуникативных ситуаций. Данное исследование будет способствовать расширению практических возможностей преподавателей и повышению уровня языковой подготовки учащихся.

POLAND

POLAND

Методология исследования

Исследование будет проводиться с использованием качественных и количественных методов анализа, включая наблюдение за учебным процессом, опросы учащихся и преподавателей, а также экспериментальное внедрение предложенных методик в образовательную практику.

Практическая значимость

Результаты исследования будут полезны для преподавателей русского языка в специализированных школах, позволяя им разрабатывать программы обучения с использованием реальных ситуаций общения. Это повысит не только уровень владения языком у учащихся, но и их адаптивные способности в обществе.

Основные источники:

1. Голуб, И.Б. Методика преподавания русского языка: учебник. — М.: Издательский центр "Академия", 2019.
2. Вятютнев, В.В. Коммуникативная методика преподавания иностранных языков. — М.: ИНИОН РАН, 2020.
3. Иванова, А.И. Актуальные проблемы современной дидактики. — СПб.: Питер, 2018.
4. Сахарова, Т.Ю. Обучение русскому языку в условиях специализированных школ. — М.: Высшая школа, 2021.